

SKIFLARNING KELIB CHIQISHI HAQIDA ANTIK DUNYO TARIXCHILARINING FIKRLARI

Baxronov Doniyor Davronovich

doniyorbaxronov137@gmail.com

Fan va texnologiyalar universiteti Diydor ko'chasi 71

Annotatsiya: Maqolada antik dunyo tarixchi olimlari Geradot, Kursiy Ruf, Pompey Trog, Strabonning asralarida skiflar haqidagi fikr mulohazalari, qarashlari, etnik kelib chiqishi, hayoti, turmush tarzi haqida yozib qoldirgan hikoyalari, qadimgi tarixiy manbalar va hozirgi zamon olimlarining ilmiy-tadqiqot ishlari yordamida skiflar haqidagi masalalarga ilmiy baho beriladi. Antik dunyo olimlarining asarlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki Yevropaning ancha ichkarisigacha cho'zilgan bepoyon o'lkalarda, Volga, Don, Dnepr, Dunay daryolari bo'ylarida yastanib yotgan keng cho'lliklarda skiflar yashaganligini tasdiqlaydi. Skiflar va uning tarkibidagi qabilalar sak, massagetlarning asl vatani Markaziy Osiyo bo'lib ular shu yerlardan boshqa joylarga tarqalishgan. Boshqa yerlardagi skiflar bilan O'rta Osiyodagi skiflarning avlodlari bir bo'lgan. Bu yerlarda yashovchi skiflar bug'doy, piyoz, sarimsoq va mosh istemol qilganlar, savdo-sotiq bilan shugullanganlar. Saklar skiflarning o'zginasi, aynan skif qabilasi bo'lib, forslar barcha skiflarni saklar deb ataganlar. Gerodotning fikricha, Kaspiy bo'ylarida ko'chmanchi massagetlar yashaganligi, ular baliq go'shti, parranda va sutli taomlarni istemol qilishgan. Ular jang san'atini yaxshi bilganlar Eron shohi Kir ham ularni o'ziga bo'ysundira olmagan. Kursiy Rufning "Istoriya Aleksandra Makedonskogo" asarini o'rganishda shu narsaga amin bo'ldikki skif, sak, sarmat, massaget, xorazmiy, xunn, turk qabilalari Markaziy Osiyoning sersuv yaylovlarida, jumladan Sug'diyona, aniqrog' I ikki daryo (Amudaryo va Sirdaryo) oralig'ida yashaganligi ilmiy jihatdan o'z isbotini topdi. Yunonistonlik Pompey Trog skif va saklar haqidagi hikoyasida ular Parfiya va Baqtriya davlatlarining asoschilari sanaladilar, parfiyalik qachonlardir skiflar orasidan badarg'a qilingan skif qavmidir deb yozib qoldirgan. Skiflar tilida "parfi" so'zi "badarg'a qilingan" ma'nosini bildiradi. Skiflar juda mard va olijanob kishilar bo'lib, o'z yurtlarini doimo himoya qilishga tayyor bo'lish bilan birga adolat va tinchlik tarafdori bo'lishgan. Maqolada antik dunyo tarixchi olimlarning asarlari hamda o'zbek tarixchi olimlarining asarlari o'rganilib shu asosda skiflar haqidagi masalalar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: skiflar, saklar, massagetlar, sarmatlar, xorasmiylar, sug'diylar etnik jarayonlar, yunon manbalari, Parfiya, Baqtriya, konfederatsiya.

Аннотация: В статье дается научная оценка вопросов о скифах с использованием исторических источников и работ античных историков Геродота, Курция Руфа, Помпея Трога, в трудах Страбона рассказы о скифах, их взглядах, этническом происхождении, быте, образе жизни. Изучение трудов ученых древнего мира свидетельствует о том, что скифы жили в обширных степях, простирающихся далеко вглубь Европы, по берегам рек Волги, Дона, Днепра, Дуная. Родиной массагетов была Центральная Азия, и племена скифов, входящие в него саки, откуда распространились в другие места занимались торговлей, сеяли пшеницу, лук, чеснок и маш. Саки были скифами, а персы всех скифов называли саками. Они хорошо разбирались в боевых искусствах, царь Персии Кир также не смог подчинить их себе. Геродот полагает, что на берегах Каспия жили кочевые массагеты, которые питались мясом рыбы, птицы и молочными продуктами. Изучая "историю Александра Македонского" Квинт Курция Руфа, мы убедились, что научно доказано, что скифские, сакские, сарматские, массагетские, хорезмийские, гуннские, тюркские племена жили на болотистых пастбищах Средней Азии, в том числе в Согде, а точнее в междуречье двух рек (Амударья и Сырдарья). Грек Помпей Трог в своем рассказе о скифах и саках писал, парфяно-скифское племя, некогда вытесненное из среды скифов, считаются основателями Парфянского и Бактрийского государств. На скифском языке слово "парфянин" означает "изгнанный". Скифы были очень храбрыми и благородными людьми, которые всегда были готовы защищать свою землю, а также были сторонниками справедливости и мира. В статье исследуются труды историков античного мира, на научной основе освещаются вопросы о скифах. также в трудах узбекских историков,

Ключевые слова: скифы, саки, массагеты, сарматы, хорезмийцы, согдийцы, этнические процессы, греческие источники, Парфия, Бактрия, конфедерация.

Annotation: the article gives a scientific assessment of issues about Scythians using ancient historical sources and research work of modern scientists, with the help of historical scientists of the ancient world, Geradot, Cursius Ruf, Pompey Trog, Strabo's reflections on Scythians in the centuries. Studies of the works of scientists of the ancient world confirm that Scythians lived in the vast steppes lying flat on the banks of the Volga, Don, Dnieper, Danube rivers, in the vast expanses that stretched far inland in Europe. The Scythians and its constituent tribes of the sac, the original homeland of the massagetes was Central Asia, from which they spread to other places. The Scythians of other lands were descended from the Scythians of Central Asia. The Scythians, who lived on these lands, wanted wheat, onions, garlic, and mosh, and were driven by trade. The Saxons were the Scythian counterpart, precisely the Scythian tribe, and the Persians called all Scythians sacs. Herodotus suggests that the Caspian was inhabited by nomadic massagetes, who may have desired fish meat, poultry, and dairy dishes. They were well versed in the martial arts-King Cyrus of Iran was also unable to subdue them. This is what we are convinced in the organ of cursius Ruf's "Istoria Alexandra Makedonskogo " that the Scythian, sak, sarmat, massaget, khwarazmian, Hunnic, Turkish tribes lived in the serfian pastures of Central Asia, including Sughdiyona, more precisely between two rivers (Amudarya and Syrdarya), have scientifically proven themselves. Pompey Trog of Greece, in his treatise on Scythia and the sacs, they are considered the founders of the Parthian and Bactrian States, which the Parthian once recorded as a Scythian people who were embalmed from among the Scythians. In the Scythian language," parfi "means" corrupted". The Scythians were very valiant and Noble, and advocated justice and peace while always being willing to defend their lands. The article studied the works of historical scientists of the ancient world and the works of Uzbek historical scientists, on the basis of which the issues about the Scythians are covered on a scientific basis.

Key words: Scythians, Sakas, Massagets, Sarmatians, Khorasmians, Sogdians, ethnic processes, Greek sources, Parthia, Bactria, confederation

Kirish

Gerodot tarixning shunchaki xabarchisi emas, balki tarixni jonlantirib ko'rsatuvchi buyuk ijodkordir. Uning skiflar haqidagi yozib qoldirgan ma'lumotlari aniqligi va ishonchliligi bilan skiflar tarixini o'rganishda muhim tarixiy manba sifatida olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Skiflar hayoti haqidagi hikoyalari, ularning urf-odatlar va udumlari haqidagi badiiy lavhalari skiflarning o'tmishi, turmush tarzi, madaniyati haqidagi shonchli ma'lumotlar bilan tanishishga imkon beradi.

Geradotning "Skiflar" asari jahon adabiyoti xazinasidan munosib o'rin egallagan. Bu asar juda ko'plab tillarga tarjima qilingan va ularni jahonga tanitgan. Gomerdan so'ng skiflar hayotiga qiziqish bilan qaragan ma'rifatli ziyolilardan biri Gerodot edi. Gerodotning skiflar hayotiga qiziqish bilan qarashida Gomer ijodining ta'siri kuchli edi. Gerodot dunyoga kelgan Galikarnas shahri Gomerda ona shahri Ioniya qo'shni hududda joylashgan edi. Shuning uchun Gomer poemalari Ioniya atrofidagi shaharlarda juda ko'p nusxalarda keng tarqalgandi. Gerodot Yunon-Troya urushi tafsilotlarini bayon qiluvchi Gomer dostonlarini ("Iliada", "Odisseya") berilib o'qiydi. Shundan so'ng Geradotda Troyaga borish va uzoq skiflar yurtiga sayohat qilish istagi tug'iladi.

Gerodot Qora dengiz bo'ylaridagi Ponga yarim orolidan o'tib, Tavrakaga-hozirgi Qrim orollariga keladi. Undan so'ng Meodita-Azov dengizi tomon yuradi. Birmuncha vaqt bu yerlarda bo'lib, Istr daryosi vohasi bo'ylab sayohatini davom ettiradi. Tanais-Don daryosi bo'ylarida skif qabilalari hayoti bilan tanishadi. Qora dengiz bo'ylariga yaqin joylashgan Istr (Dunay) bo'ylarida Tir va Oliviyada yashayotgan yunonlar bilan suhbatlashadi. Chunki bu yerlar qadim-qadimdan yunonlarga qaram edi. Bu o'lkalarda asosan yunon qabilalari yashardi. Ular skiflar bilan o'zaro iqtisodiy aloqa qilib turardi. [1]

Geradot Gerr-Samara va Girks-Donetsk daryosi bo'ylarida yashovchi skif qabilalari hayoti bilan ancha yaqindan tanishadi. Geradotning bu daryolar boyida yashovchi skif qabilalari haqida aytgan qiziqarli hikoyalari kishining diqqat-e'tiborini beixtiyor o'ziga jalb etadi. Nahotki antik davrlarda Volga, Don, Dunay, Dnepr daryolari bo'ylarida skiflar yashagan bo'lsa, degan savol xayolingizga keladi. Ahir skif qabilalari O'rta Osiyoda, qadimiy So'g'diyona yerlarida yashaganmide, deb o'ylab qolasiz.

Antik davr tarixchilarining skiflar haqidagi mulohazalari

Qadimda skif qabilalarining Volga, Don, Dnepr, Dunay daryolari bo'ylarida yashaganliklari barcha olimlarning e'tiborini o'ziga tortadi. Bu esa juda ko'plab qiziqarli bahs va munozaralarga sabab bo'ladi. Skif qabilalarining bu daryolar bo'ylarida yashaganligi ilmiy jihatdan o'rganilgan. Atoqli olim A.B.Ditmar qadimgi skif qabilalari haqida bir qator yirik tadqiqotlar yaratgan va skiflarning kelib chiqish tarixi haqida o'zining qimmatli fikrlarini yozib qoldirgan. Skiflar O'rta Osiyodan tarqalgan edi,- deb yozadi A.B. Ditmar o'zining "Skifiyadan Elefantingacha" nomli asarida, ularning tili shimoliy Eron tillari guruhiga kiradi, shuningdek, ular O'rta Osiyoda yashagan sak va massaget qabilalari bilan urug'dosh edi. Kimmeriyalar o'zlariga yaqin bo'lgan skif qabilalari bilan yaqin ittifoq bo'lib yashaganlar. Qrimning tog'li o'lkalarida yashovchi kimmeriyalar skiflarga kirmaydi degan fikrni ta'kidlab o'tgan.

Skiflar dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi ko'chmanchi qabilalardan bo'lib, asosan cho'l kengliklarida (Janubi-Sharqiy Yevropa qismida), Gipanis daryosining quyi oqimida hamda Borisfen daryosi bo'ylarida isitqomat qilishgan.[2] Mana shu dalilning o'zi Yevropaning ancha ichkarisigacha cho'zilgan bepoyon o'lkalarda, Volga, Don, Dnepr, Dunay daryolari bo'ylarida yastanib yotgan keng cho'lliklarda skiflar yashaganligini tasdiqlaydi. Ular turli sabablarga ko'ra qadimda O'rta Osiyodan bu yerlarga kelib qolgan edi. Bu yerlarda yashovchi skiflar bug'doy, piyoz, sarimsoq va mosh iste'mol qilganlar. Ular bug'doyni faqat o'zlari uchungina ekib qolmasdan balki savdo-sotiq uchun ham ekardilar.[3]

Eramizgacha bo'lgan VI asrda Kir, Kserks va Kambiz tomonidan tuzilgan Ahmoniyalar davlati nihoyatda kuchayib ketgan edi. Ahmoniyalar davlatiga hozirgi Eron, Iroq, Afg'oniston, Turkiya, Livan, Suriya, Iordaniya, Isroil, arab mamlakatlarining bir qismi, O'rta Osiyo, Kavkazorti qarardi. Bu o'lkalar hududiy jihatdan 24 hokimlikka bo'linib, har bir hokimlik eramizgacha – V asrda ulkan Axmoniyalar davlatiga qaram bo'lgan. Gerodot dastlab Ahmoniyalar davlatining markazi bo'lgan Suza shahriga keladi. Efes va Sard shaharlarida bo'ladi. Kichik Osiyodagi Galis, Mesopotamiyadagi Yefrat va Tigr daryolaridan o'tadi. Frakiya o'lkalarini kezadi. Bu yerda u o'ng qo'lida qilich, chap qo'lga nayza tutgan ulkan odamlar bilan uchrashadi. Gerodot o'z asarlarida Kavkaz tog'larini juda keng ta'riflaydi. Ayniqsa, Kaspiy dengizi va uning sohillarini, bu sohilda yashovchi elatlar hayoti xaqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Araks daryosi Kaspiy dengiziga kelib qo'shiladi, deydi tarixchi.

Skiflar haqida antik dunyo tarixchilarining fikrlari

Gerodotning fikricha, Kaspiy bo'ylarida ko'chmanchi massagetlar yashaganligi, ular baliq g'o'shti, parranda va sutli taomlarni iste'mol qilishlari haqida yozib qoldirgan. Bu yerning xalqlari jangari bo'lishgan, aytishlaricha Eron shohi Kir ham ularni o'ziga bo'ysundira olmagan degan fikrni bildirgan. Gerodot O'rta Osiyo haqida tarixiy jihatdan juda muxim ma'lumotlar keltiradi. Bu yerda bir necha hokimliklar mavjudligini, ularning hammasi ulkan Eron davlatiga qaram ekanligini ta'kidlaydi. Jumladan, Baqtriya, Girkaniya, Kaspiy, sug'dlar, saklar, xorasmiylar va ariylar haqida yo'zib qoldirgan. Bu o'rinda izohtalab nomlardan ariylar Afg'onistonning g'arbiy qismida joylashgan elatlardir. Baqtriyaning poytaxti o'sha vaqtda Balx shahri bo'lgan Kaspiy xokimligiga Turkmanistonning janubi-g'arbiy qismida joylashgan qabilalar kirgan. Xorasmiylar-xorazmliklar, so'g'dlar Politimet (Zarafshon) bo'ylarida, saklar Tyanshan tog'ining g'arbiy etaklarida joylashgan edilar.

Bu xalqlar sharqdan to Kaspiy dengizigacha bo'lgan xududga tarqalgan. Girkaniya bilan Xorazm o'lkasi o'rtasidan Ares daryosi o'tadi. Bu daryodan uzun-uzun kanallar qazilib, sug'orish shoxobchalaridan dehqonchilikda unumli foydalanadilar. Gerodot aslida sayyoh sifatida mil.avv. 455-445 yillarda Kichik Osiyo shaharlari, Vavilon, Finikiya, Kipr oroli, Makedoniya, Markaziy Yunoniston (Afina), Qora dengiz sohillari, Egey dengizi orollarida bo'lgan va bu yerlar xaqida qiziqarli ma'lumotlar to'plab, ularni 9 jildli kitob shakliga keltirgan. Gerodotning asarida o'sha davrda Yevropa va Osiyo, Yunoniston va Eron o'rtasidagi sodir bo'lgan urush voqealari ham yoritilgan. Ushbu urush jarayonlarida Markaziy Osiyo xalqlariga oid ma'lumotlarni "Istoriya" kitobining 1, 3, 7, 9 jildlarida bergan. Unda tarixiy ma'lumotlar (voqealar) ertak, hikoya va rivoyatlar bilan uyg'unlashtirib aks ettirilgan. Ayniqsa, skif, sak, massaget, xorazmiy, issedon, day, farf, margush, sug'd, parikan qabilalari haqida qiziqarli hikoyalarda muhim tarixiy ma'lumotlar ham aks etgan. [4].

Gerodotning hikoyalaridagi ma'lumotlardan seziladiki, skiflar va uning tarkibidagi qabilalar (xususan, sak, massagetlar) Markaziy Osiyoda yashagan va shu yerlardan boshqa joylarga tarqalishgan. Jumladan, Gerodot yozishicha, boshqa yerlardagi skiflar bilan O'rta Osiyodagi skiflarning avlodlari bir bo'lgan. Skiflar ko'chmanchi qabilalar hisobidagi qo'shinlar bilan ko'p yerlarni zabt etganlar. Skiflarning ko'p jihatlari sak, massagetlarga o'xshash bo'lgan. Shuning uchun ham Gerodot "saklar skiflarning o'zginasi, aynan skif qabilasi bo'lib, forslar barcha skiflarni saklar deb ataganlar" degan fikrni bildirgan.[5] Gerodotdan keyingi yurtdoshlarining ba'zi fikrlaridan O'rta Osiyo qabilalari orasida o'sha davrlardagi siyosiy maydonda go'yo "skif" nomli qudratli qabila bo'lgan degan fikrlar anglashiladi. Lekin, bu fikrlardan skiflarning etnogenezi va etnik xususiyati haqida aniq va yetarli ma'lumotga ega bo'lish qiyin. Gerodotning yuqoridagi fikri esa, bizningcha, asosli. Kursiy Ruf "Istoriya Alekdandra Makedonskogo" asarida mil. avv. IV-III asrlarda Markaziy Osiyodagi qadimgi qabilalarning tarqalish va yashash o'rinlari haqida muhim ma'lumotlar beradi. Xususan, asarda skif, sak, sarmat, massaget, xorazmiy, xunn, turk qabilalari Markaziy Osiyoning sersuv yaylovlarida, jumladan, Sug'diyona, aniqrog'i ikki daryo (Amudaryo va Sirdaryo) oralig'ida joylashganligi aniq dalillar bilan tasvirlanadi. [6] Chunonchi, asarda Oks va Yaksart (Amu va Sir) daryolari sohilida va Politamit (Zarafshon) vohasida skif nomi bilan yashab kelgan sak, massaget, ambis kabi qabilalar birlashib, Spitamen boshchiligida Aleksandr Makedonskiy qo'shinlariga qaqshatqich zarbalar berganligi tasvirlangan. Bu kabi ma'lumotlar Ksenofont, Ktesiy, Strabon, Arrian va boshqa tarixchilarning asarlarida ham mavjud. Strabonning "Geografiya" kitobidagi skiflar davlati (qabilalar ittifoqi) haqidagi ma'lumotlari xarakterlidir. Uning yozishicha, skiflarning qabilaviy ittifoqi mashhur Rim kabi ulkan davlatga tenglashgan. Uning dovrug'i Rimgacha yetib borgan. U skif-sak, kimeriy, dax (deya, day) massaget, sarmat, sug'd qabilalari o'tmishini alohida qayd etadi.[7]. Yunonistonlik Pompey Trogning skif va saklar haqidagi ma'lumotida, "ular (skiflar) Parfiya va Baqtriya davlatlarining asoschilari sanaladilar... parfiyalik... qachonlardir skiflar orasidan badarg'a qilingan skif qavmidir. Skiflar tilida "parfi" so'zi "badarg'a qilingan" ma'nosini anglatadi"[8].

Gerodotning eng xarakterli tomoni shundaki u o'z ko'zi bilan ko'rgan va eshitgan voqealarni qalamga oladi. Yo'lg'on-yashiq, soxta ma'lumotlar bilan ish ko'rmaydi. U juda katta bilim va chuqur iroda, hamda matonat egasi bo'lgan. U juda ko'plab ellar-elatlarni, bir talay mamlakatlarni piyoda kezgan. Gerodot hikoyalarida skiflarning kelib chiqishi haqida turli xil rivoyatlar bitilgan. Jumladan to'rtinchi kitob to'laligicha skiflar hayotiga bag'ishlangandir.

Skiflar o'z kelib chiqishlari haqida shunday hikoya qiladilar. Aytishlaricha, hammayoq dastlab yapyalang'och cho'l bo'lgan. Bu cho'lda Targ'itoy degan bir odam paydo bo'lgan. Targ'itoy Zove bilan daryo qizi Borisfenesadan tug'iladi. Targ'itoydan uch o'g'il paydo bo'ladi: Lipoqsay, Arpaqsay va eng kichigi Qoloqsay. Bu o'g'illar, hayotligida, kunlardan bir kun osmondan oltin narsalar yog'iladi. Bular quyidagilar: omoch, arqon, bolta va tovoq-bu oltin narsalarga katta o'g'il yaqinlashganda, ular o'zlaridan shunday nur taratib yarqiraydiki, orqaga chekinishga majbur bo'ladi. O'rtancha o'g'il yaqinlashganda ham shunday hodisa yuz beradi. Eng kichik o'g'il yaqinlashganda bu oltin buyumlar o'zidan yarqiroq, nur taratishdan to'xtaydi. Natijada, u bu oltinlarni olib, uyiga ravona bo'ladi. Shundan so'ng katta o'g'il Lipoqsay kichik ukasi Qoloqsayga shohlikni in'om etadi. Hikoya qilishlaricha, lipoqsaydan tarqalgan skiflarni "Avxatovlar" deb atashgan. O'rtancha o'g'il Arpaqsaydan tarqalgan skiflarni "Katiaram" va "Traspiyamlar" deyishgan. Kichik o'g'il Qoloqsaydan tarqalgan skiflarni "Parlatamlar" deb nomlaganlar. Skiflar shohi ularni Skolotlar deb atashgan. Skiflar esa ularni ellinlar deb atashgan. Bu voqea Doroning skiflar yeriga hujumidan ming yillar ilgari bo'lib o'tgan edi.[9] Panta viloyatida yashagan greklar ham skiflar haqida turli xil hikoyalar yozganlar. Greklar o'zlarini skiflar bilan qon-qarindosh deb biladi. Chunki Panta viloyatidagi Olviya o'lkasiga skiv vakillari kelib turishadi.

O'rta Osiyo, jumladan So'g'diyonaning antik davrlari tasvirlangan asarlar ichida Kvint Kursiy Rufning "Aleksandr Makedonskiy tarixi" asari alohida o'rtin tutadi. Unda O'rta Osiyoning eramizdan avvalgi IV-III asrlarga oid voqealar tasvirga kengroq olingan. Kurtsiy Rufning bu asarining O'rta Osiyo haqidagi boshqa asarlardan faqrl tomoni shundaki, unda ikki daryo Oks (Amu) va Yaksart (Sir) oralig'idagi tarixiy voqealar keng ifodalangan. Asarning VII kitobida va VIII kitobning bir qismida O'rta Osiyo voqealari tasvirlanadi. Asarda ifodalanishicha, Aleksandr Sug'diyona yerlariga qo'shni bo'lgan Girkaniyaga katta

qo'shin bilan bostirib kiradi. «Atrof qumlik, saxro, quyosh qizdirar, suv esa tanqis edi. Qumlik huddi olov purkayotgandek edi.[10] Asarni o'qir ekansiz, sizga yaqindan tanish bo'lgan tabiat manzaralari, geografik muhit tasvirlari birma-bir ko'z o'ngingizdan o'taveradi. Odam o'tsa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadigan, bu borsa kelmas sahrolarda ham skif qabilalarining yashayotganligini ko'rib, yozuvchi hayratga tushgandek bo'ladi. Hatto asarni o'qigan kitobxon ham bunday voqealarga qiziqib qaraydi. Skiflar matonatli, mehnatkash va kuchli iroda egasi bo'lganlar. Bu suvsiz sahroda qiynalgan Aleksandr jangchilari meshga suv to'ldirib kelayotgan bir cholni uning huzuriga tutib keltiradilar. Aleksandr u kishidan suvni qayerga olib borayotganini so'raydi. Chol esa suvni chanqab yotgan o'g'illariga olib borayotganini aytadi. Aleksandr meshni qaytarib berib, "Bu suvning hammasini men icholmayman, askarlarimga bo'lib beray desam yetmaydi, undan ko'ra sen o'g'illaringga olib bora qol, deb suv to'ldirilgan meshni cholga qaytarib beradi"[11] Beixtiyor o'ylanib qolasiz, balki bu nomalum kishi zulm tig'iga chiday olmay, mana shu sahroda yashashga ahd qilgandir. Cho'lning osoyishtaligi unga uzur bag'ishlar. Chunki bu sahroda u erkin va ozod yashaydi. Lekin sahro ham Vatanimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Aleksandrning atrofidagi obro'li maslahatchilar bu sahroni tark etish, orqaga qaytish lozimligini ulug' sarkardan yalinib so'rashadi. Aleksandr ularning bu taklifini rad etadi.

Skiflar juda mard va olijanob kishilar edi. Ular jang san'atini yurakdan sevish bilan birga o'z yurtlarini doimo himoya qilishga tayyor edilar. Kursiy Ruf o'z asarida skiflarni adolat va tinchlik tarafdori sifatida tasvirlaydi. Asarda shunday epizodlar berilganki, skif xalqi tinchlik tarafdori ekanligi ravshanlashadi. Yigirmaga yaqin otliq skiflar o'z milliy odatlariga xos kiyinib, makedon qo'shinlari joylashgan lagerga keladi. Ular lager qo'riqchisi oldiga maxsus topshiriq bilan kelganliklarini, o'z niyatlarini shaxsan uning o'ziga aytish niyatida ekanliklarini bildiradi. Skiflar chodirga kirishib, Aleksandrning qarshisida o'tirishadi. Ular shohning ko'ziga tikilib qarashadi. Aleksandr ularning savoliga javob berishdan o'jiz edi. Buni skiflar sezib turishardi. Skiflar turli murakkab savollar bera boshlaydi. "Nega bizning yerimizga oyoq bosding? Sen kimsan, qayerdan kelding? Biz senga xizmat qilishni, egilishni istamaymiz. Biz skiflarga xo'kiz va omoch, qilich, yoy va qozon-tovoq bo'lsa bas. Biz bu narsalarni o'rtoqlarimiz bilan o'zaro baham ko'ramiz va birgalikda dushmanga qarshi kurashamiz. Xo'kiz va omoch bilan yer haydab, hosil olamiz. Tovoqda do'stlar bilan vino ichamiz. Biz shunday qilib Suriya, keyin esa Eron va Hind shaharlarini yengib kelganmiz.

Ushbu voqealardan shu narsa ko'rinib turibdiki Kursiy Ruf skiflarning qadimda tinchliksevar xalq bo'lganligini, bosqinchilik urushlarini boshidan kechirganligini qayd qilmoqda. Bu xildagi epizodlar orqali skiflarning yashash sharoitini anglash, ularning maqsadi va turmush kechirishlarini bilib olish mumkin. Asar muallifi juda g'o'zal obrazli ifoda etgan omoch va xo'kiz

o'sha davrlarda skiflar dexqonchilik bilan shug'ullanganligini ko'rsatadi. Ularning bizning tinchligimizni nega buzding deyishlari o'sha davrda bir qo'lida Yevropani, biq qo'lida Osiyoni ushlab turgan shohga murojati, skiflarning dovyurak, qo'rqmas, qat'iy fikrli bo'lganliklaridan dalolat beradi. Skif donishmandlari 27-28 yoshlar chamasidagi Aleksandrga o'zlarining qimmatli maslahatlarini beradi. Tinchlikni, do'stlikni himoya qilib kelgan skif elchilari haqiqatni aytib o'z elatlari tomon ketadi. Skiflarning o'tkir va achchiq haqiqatni ifodalovchi fikrlari Aleksandrning yuragiga sanchilgan xanjardek tuyuladi. Haqiqatni, adolatni va do'stlikni jangu jadallarda qirg'in urushlarda deb tushungan Aleksandr yangi urushga taraddud ko'radi.

Aleksandr uncha katta bo'lmagan qo'shin bilan Kraterni Maroqandga yuboradi. Makedon qo'shinlari yaqinlashib kelayotganidan ogoh bo'lgan Spitamen So'g'diyonaning ichkarisi tomon ketadi. Krater Politimet (Zarafshon) daryosi bo'yidagi Menedem qo'shinlari halokatga uchragan yerga keladi. Spitamen jangchilari o'shanda makedonlarning ikki ming piyoda, uch yuz otliq armiyasini shafqatsiz qirib tashlagan edi. Krater xuddi shu yerga kelgandan so'ng jangchilarni o'z urf-odatlariga ko'ra dafn ertadi. Makedon qo'shinlari urush keltirgan dahshatni o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Aleksandr qishloqqa o't qo'yishni yigitlarni va keksalarni o'ldirishni, bolalar va ayollarni o'lja qilib olishni jangchilarga buyuradi. Bu kabi razilliklar Aleksandrning bizning yurtimizga bosqinchiligini yaqqol ko'rsatib beradi. Antik dunyo olimlarining skiflar haqidagi yozib qoldirgan hikoyalari haqiqatan ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Demak, tarixiy yozma manbalar ma'lumotlariga ko'ra o'tmishda Osiyo, xususan Markaziy Osiyoning qadimgi hududlarida skif nomi bilan qabilalar uyushmalari bo'lgan. Bu qabilalarning o'ziga xos ismlari ham bo'lsada, asosan skiflar nomi bilan atalgan yoki skif nomi bilan umumlashtirib kelingan. Shu tufayli ba'zi manbalarda skiflar qabilasi aslida

bo‘lmagan degan fikrlar ham aytilgan. Chunonchi Sh.Karimov,R. Shamsutdinovlarning yozishicha “skif” so‘zi biror-bir elat (qabila)ning aniq nomi emas, balki ularning turmushini sifatlovchi ma‘noni anglatgan. Markaziy Osiyoning keng cho‘l hududlarida yashagan aholi (qabila-urug‘) lar yunon manbalarida skiflar nomi bilan yuritilgan. Yuqorida qayd etilgan yunonliklarning deyarli barchasi, skiflar qadimda g‘arbda Dnepr daryosidan Tyanshan tog‘larigacha cho‘zilgan dasht va sahrolarda yashaganligi, lekin ular tarkibidagi asosiy qabilalar Markaziy Osiyoda aniqrog‘i, Amu va Sirdaryo oralig‘idagi yerlarda istiqomat qilgan massaget, dax, sak kabi qabilalar nomlari bilan atalganligi haqida ma‘lumotlar berilgan.[12]

“Tarix otasi” nomi bilan mashhur Gerodotning yozishicha saklar skiflarning o‘zginasi bo‘lib, “forslar barcha skiflarni saklar deb ataganlar”. Saklarning Yaksart orti urug‘-aymoqlarini sug‘diylardan Yaksart (Sirdaryo) ajratib turgan. Sak konfederatsiyasi tarkibini asianlar, pasianlar, toxarlar, sakaravaka qabilalari tashkil etgan. Antik davr mualliflardan Demodamning (mil.avv. III asr) ma‘lumotlariga ko‘ra, bu ittifoq tarkibida sak nomli qabila ham bo‘lib, u Yaksartning chap sohilida forslarga yaqin yashagan. “Mahobxorat” da saklar va toxarlar bilan bir qatorda kanki qabilalari ham eslatiladi.Mil.avv. I ming yillik o‘rtalaridan sak va kanki qabilalarining bir qismi o‘troqlasha boshlaydilar va ular sekin-asta sug‘diyabon chochliklarga aylanib, muqim hayot tarziga o‘tadilar. Saklarning ko‘chmanchi chorvador qismi esa an’anaviy hayot tarzini davom ettirib, turkey dunyoning keng dashtlarida ko‘chib yashaydilar. Bu haqda Aleksandr Makedonskiy yurishlarining tarixchilari ham guvohlik beradi, ya‘ni Yaksart cho‘l-dasht mintaqalari bilan dexqonchilik rayonlari o‘rtasidagi chegara bo‘lgan, uning o‘ng sohilida saklar, chap sohilida esa sug‘diylar joylashib, sug‘diylarning shaharlari ham bo‘lgan, deb yozadilar.

Xulosa

Bizningcha, skiflar masalasi hozir ham to‘liq xulosalangan emas. Bu masalada fanda ikki yo‘nalishda fikr yuritilib kelinganligini kuzatish mumkin. Olimlarning ayrimlari “skif” atamasida etnik xususiyat yo‘q, ya‘ni u birorta urug‘-qabilani anglatmaydi, to‘g‘rirog‘i, aslida turli qabilalar va ularga xos birlashmalarining umumlashgan nomini anglatadi, deb qarashadi. Bu fikrdan “skif” atamasi “umumlashma”, “birlashma”, “ittifoq” ma‘nosidan kelib chiqqan degan xulosa ham chiqadi. Ba‘zilar esa yunon manbalaridagi hikoya va rivoyatlarga asoslanib, “skif” atamasini etnik xususiyatga ega deb qarab, “skif qabilasi” mavjudligi haqida fikr yuritadilar. Jumladan, yuqorida talqin etilgan manbalardagi ba‘zi fikrlarga (skiflarning, sak, masaget urug‘lariga yaqin ekanligi, urf-odatlar, kiyinishlari va turmush tarzi, hatto ularning tillari ham o‘xshashligi hamda, asosan, bir mintaqada yashaganligi, tarqalish o‘rinlari mos kelishi kabi ma‘lumotlarga) ko‘ra skiflarni Markaziy Osiyo, xususan, Dashtiqipchoq, aniqrog‘i, Orol bo‘yi, ikki daryo (Amu va Sir) orasidagi hududlarda, qisman Dnepr daryosidan Tyanshan tog‘larigacha cho‘zilgan dasht va sahrolarda yashagan qabilalardan biri degan xulosaga kelish ham mumkin.

Adabiyotlar:

- 1.Boynazarov F. Qadimgi dunyo tarixi. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 2004. 28-bet
- 2.Дитмар А. Б. От скифии до Элефантины. Гос. изд-во географической литературы. М.: 1961, 22—23-бетлар.
3. Геродот. История в девяти книгах. Кн. IV, 17, 116-бет.
4. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи.-Т.: “Университет”, 2007, 136-бет.
5. Геродот. История в девяти книгах. Книга IV, – М. – Л.: “Наука”, 1972, стр. 302-303;
6. Курций Руф. История Александра Македонского. Сохранившиеся книги.-М.: МГУ, 1960.С. – 345
7. Бойназаров Ф. Ўрта Осиёнинг антик даври. Тошкент.: 1991. 145-174-бетлар.
8. Страбон. География в семнадцати книгах. Седьмая книга. Глава восьмая. – М.:1879, стр. 321, 333, 518, 522, 523-525;
9. Геродот. История в девяти книгах. Книга четвертая, 299-бет.
10. Курций Руф. История Александра Македонского.Москва.1963.26-бет.
11. Курций Руф. О‘sha асар, 165-бет.
12. Каримов Ш.,Шамсутдинов Р. Ватан тарихи. Т.: Шарқ.2010. 35-бет.

Muallif haqida ma'lumot: Baxronov Doniyor Davronovich
Tarix fanlari nomzodi, Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi
Fan va texnologiyalar universiteti Diydor ko'chasi 71

Информация об авторе: Бахронов Даниёр Давронович
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры общественных наук
Университет науки и технологий, улица Дийдор, 71

About the author: Bakhronov Doniyor Davronovich
PhD, Senior Lecturer, Department of Social Sciences
University of Science and Technology, Diydor Street 71